

O'RTA OSIYO DAVLATLARIDA YILQICHILIKNI RIVOJLANISHI, OT ZOTLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA DAVR TALABIGA MOS OT ZOTLARINI YARATISH.

Shomurodov Jasur Òktamivich

Termiz agratexnologiyalari va innovatsion rivojlanish instituti talabasi

Turopova Shahnoza Olim qizi

Termiz agratexnologiyalari va innovatsion rivojlanish instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7651777>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yilqichilikni rivojlanish va takomillashtirishga qaratilgan

Kalit so'z: Naslchilik ishi, Yaylov biyasi, Maxsuldorlikni oshirish, Sut yilqichiligi Chorvachilik tarmog'i, Ishchi otlarni yetishtirish.

AQShning Rokki tog'laridagi topilmalarga ko'ra, otning kelib chiqishi 50- million yilga borib tarqalishi mumkin edi. Eohippus deb nomlangan tulkiga o'xshash bu kichik hayvon botqoqlarda cho'kmasdan yurish uchun to'rtta old va uchta orqa oyoq barmoqlariga ega edi. Naslchilik Yilqichilikning asosini ot zavodlari va naslchilik yilqichilik fermalari tashkil etadi. Yilqilardan ishchi hayvon tariqasida foydalanish turi mahalliy sharoitga bog'liq. Mahsuldor yilqichilik go'sht yilqichiligi va sut yilqichiligi kabi tarmoqlardan iborat. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonning tog' va tog'oldi zonalari, Qoraqalpog'iston xududlarda mahsuldor Yilqichilik uyur yilqichiligi ko'rinishida avj olgan. Bitta yaylov biyasidan yiliga 1,5—2 s tirik vaznda ot go'shti olish mumkin. Maxsus boqilgan yilqi va uning go'shtidan shirintob, yuqori kaloriyali, milliy tansiq oziq-ovqat mahsulotlari — qazi-qarta tayyorlanadi. Sut yilqichiligi va u bilan bog'liq bo'lgan qimiz tayyorlash texnika va texnologiyasi go'sht yilqichilik xo'jaligi ichida va go'sht yetishtirish bilan birga amalga oshiriladi. Qimiz yetishtirish tobora avj olmoqda. Hamdo'stlik mamlakatlari ichra 50 dan ortiq qimiz bilan davolash muassasalari aholiga xizmat ko'rsatmoqda. Jumladan, Qozog'istonda "Borovoye", Qirg'izistonda "Issiqko'l", O'zbekistonda "Chatqol" da doimiy ravishda qimiz tayyorlab borilad.

Yilqichilik — chorvachilik tarmog'i. Otlarni urchitish, ko'paytirish, zotini takomillashtirish, naslchilik ishlari bilan shug'ullanadi. Yilqichilik ishchi hayvon tariqasida arzon, samarali energiya manbai. Yilqichilik xilma-xil qishloq xo'jaligi ishlarida, sanoat korxonalarida, geologlarning qidiruv ishlarida, turli xil ilmiy ekspeditsiya tarkibida, chegara qo'shinlari va qo'riqchilik xizmatida noyob otulov vazifasini o'taydi. Yilqichilik Osiyo va Yevropada mil. av. 4-ming yillikda paydo bo'lgan. Ko'hna Yilqichilik markazlaridan biri, shubhasiz, O'rta Osiyo kengliklari hisoblanadi. Otlar mil. av. 2-ming yillikda O'rta Osiyodan Kichik

Osiyoga, undan Afrikaga tarqalgan. Amerikaga otlar yevropaliklar tomonidan 16-asr da, Avstraliyaga 17-asr da keltirilgan. Otlar qo'lga o'rgatilganidan va xonakilashtirilganidan keyin insonning ko'pgina ishlarni bajarishda doimiy yordamchisiga aylandi, armiyada alohida otliq qo'shinlar tuzildi. Ayrim xalqlarda Yilqichilik oziq-ovqat mahsulotlari — go'sht va sut olinadigan xo'jalik tarmog'i bo'lib qoldi. Qadimiy. davrlardan boshlab inson o'z ehtiyojlariga javob beradigan ot sifatlarini takomillashtirib keldi. Yilqichilik taraqqiyotida salt miniladigan, aravaga qo'shiladigan va yuk ortiladigan asosiy otlar yaratildi. Mavjud mahalliy ot zotlarini takomillashtirish va davr talabiga mos yangi ot zotlarini yaratish 18- va 19-asrlarda jadal sur'atlar bilan amalga oshirildi. Natijada 21-asr boshlariga kelib dunyo mamlakatlarida 250 dan ortiq xilmaxil turkum ot zotlari urchitilmoqda. Shular qatoridan odimlab yuruvchi, vazni 800–900 kg yirik, og'ir yuk tortuvchi (16 tonnagacha) yilqi zotlari va bo'yi 30 sm, tug'ilgandagi vazni 5–6 kg keluvchi mitti falabella (Avstraliya) poni otlari o'rin olgan. Qadimiy Sharqning Movarounnahr hududi arg'umoklari o'zining takrorlanmas, xo'jalik uchun foydali biologik xususiyatlari bilan nom taratgan dongdor jonivorlar safidan hakli ravishda tarixda o'z o'rniga ega. O'zbek xalq dostonlari "Alpomish" va "Go'ro'g'li"dagi Boychibor va G'irotlar obrazlari bunga misoldir. O'zbekiston diyorida Yilqichilik an'analari va madaniyati minglab yillar bilan o'lchanadi. O'zbeklar avlodi qadimdan otdan tushmagan. Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Mirzo Boburlar umri "ot usti"da o'tgan. 20-asr boshida butun dunyoda 125 mln., shu jumladan, O'zbekistonda 590 ming bosh yilqi mavjud bo'lgan. So'nggi yillarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ichida zamonaviy mashina va mexanizmlardan keng ko'lamda foydalanish va avtomobil-yo'l transportining keng rivoji natijasi o'laroq ot kuchiga bo'lgan talab tobora so'nib bordi va oqibatda 20-asr, xususan, Yilqichilik rivojida salbiy o'zgarishlar sodir bo'ldi. 1990-yil ga kelib O'zbekistonda yilqi soni atigi 89 ming boshni tashkil etdi, xolos. 1991— 2001-yil larda respublikada Yilqichilik rivojlandi va 152000 boshga yetdi. Hozirgi zamon dunyosida yilqichilik 4 ta asosiy yo'nalishda rivojlanmoqda: naslchilik yilqichiligi; ishchi otlarni yetishtirish va ishchi otlar yilqichiligi; mahsuldor yilqichilik; milliy ot o'yinlari, ot sporti va ot sayohati yilqichiligi. Naslchilik yilqichiligi uchun mavjud yilqi zotlarini takomillashtirish, mamlakat ommaviy Yilqichilikgi uchun qimmatbaho asl va toza zotdor yilqilarni yetishtirib berish asosiy vazifa sifatida belgilangan. Andijon, Jizzax, Qashqadaryo, Namangan, Samarqand va boshqa viloyatlar xo'jaliklarida Yilqichilik jadal rivojlanmoqda. Ot sporti taraqqiy etgan chet el mamlakatlari ichida Buyuk Britaniya, Germaniya, Shvetsiya, AQSH alohida o'rin tutadi. Dunyo

mamlakatlari qatori O'zbekistonda ham qad. milliy ot o'yinlari va klassik ot sporti uchun kuchli zamin tayyorlangan..O'zbekiston chorvachilik ilmiy tadqiqot instituti Yilqichilik sohasi bo'yicha ilmiy ishlarni bajaradi, texnologiyalariga oid zamonaviy dolzarb masalalar yuzasidan tarmoqqa ilmiy asosda amaliy yordam ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. “Наслчилик тўғрисида” ги Давлат қонуни. Тошкент 1995 й. 21 декабр
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. “O'zbekiston” NMIU, 2017. – 485 b
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16 martdagi “Chorvachilikda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishga doir qo'shimcha chora -tadbirlar to'g'risida”gi PF-2841-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 13-son, 200-modda.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida” gi PF-4947-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda.

